

“TRANSPORT SHOVQININI PASAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI” MAVZUSIDA FSMU METODINI QO‘LLASH

Azizov Qudratilla Xusanovich - texnika fanlari nomzodi,
professor,

Xoliqov Alisher Isan o‘g‘li – PhD, dotsent,

O‘razmamatov Rahimjon Safar o‘g‘li – magistr.

(Toshkent davlat transport universiteti,

E-mail: urazmamatovrahimjon@gmail.com)

Annotatsiya: *Maqola innovatsion ta’lim texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish masalalariga bag‘ishlangan. Jumladan, “Fikr, sabab, misol, umumlashtirish (FSMU)” metodi yordamida “Transport shovqinini pasaytirish chora-tadbirlari” mavzusini o‘qitish jarayonida, talabalarning umumiy fikrlardan aniq xulosalar chiqarish, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali mavzuga oid nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar hamda malakalarni egallashlariga erishish imkoniyatlari tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *FSMU metodi, ta’lim texnologiyasi, tarqatma material, transport shovqini, ta’lim sifati, samaradorlik.*

Abstract: *This article focuses on the implementation of innovative educational technologies in practice. Specifically, it analyzes the potential for students to acquire theoretical knowledge and practical skills related to the topic “Measures to reduce transport noise” through the use of the “Thought, Reason, Example, Generalization (FSMU)” method. The study examines how this approach enables students to draw precise conclusions from general ideas and develop independent creative thinking skills, thereby enhancing their understanding of the subject matter and related practical competencies.*

Keywords: *FSMU method, educational technology, handouts, transport noise, quality of education, effectiveness.*

Ma’lumki so‘nggi yillarda mamlakatimiz oliy ta’lim tizimida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning sifat va samaradorligini oshirish maqsadida, ta’lim

jarayoniga ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy qilish orqali talabalarning zamonaviy kasbiy bilim va qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi" da uzluksiz ta'lim tizimi tarkibiga kiruvchi oliy ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash samaradorligini oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan.[1].

Ushbu vazifalarni amalga oshirishda o'qituvchilarga ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash uchun zamin yaratish va ular tomonidan talabalarni ijodiy fikrlashga, bahs munozaralarda faol ishtirok etish orqali o'z fikrlarini himoya qilishga, shuningdek, egallangan bilimlarni tahlil qila olishga o'rgatishga e'tibor qaratishlari o'ta muhim sanaladi. Bunda o'qituvchi, ta'lim jarayonining tashkilotchisi, boshqaruvchisi va egallangan bilimlar tahlilchisi sifatida faoliyat olib borishi talab etiladi.

Bugungi kunda zamonaviy darslarni tashkil qilishda yuqori samaradorlikni ta'minlovchi ilg'or pedagogik metodlardan biri talabalarda nazariy, amaliy va ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirishga erishish imkoniyatini beruvchi "Fikr, sabab, misol, umumlashtirish" (FSMU) metodi sanaladi.

FSMU metodi - mashg'ulot davomida o'rganilayotgan mavzuni muhokama qilish jarayonida talabalarga turli masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bayon qilish, ushbu fikrlarni asoslovchi sabablarni ko'rsatish, ularni tasdiqlovchi misollar keltirish va pirovardida umumlashtiruvchi xulosalar chiqarishni o'rgatish va mashq qildirish metodidir [2, 3].

FSMU metodining umumiy sxemasi:

FSMU tahlili talabalarda kasbga oid nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlardagi mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq hamda muvaffaqiyatli o'zlashtirilishiga zamin yaratadi. Mazkur metod talabalarni umumiy fikrlardan aniq xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o'zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi [4].

O'TKAZISH TEXNOLOGIYASI.

Ushbu texnologiya bir necha bosqichda o'tkaziladi.

1-Bosqich:

— o'qituvchi talabalar bilan birga bahs mavzusini yoki muhokama etilishi kerak bo'lgan muammoni, yoki o'rganilgan bo'limni belgilab oladi;

— o'qituvchi o'quv mashg'ulotida avval har bir talaba yakka tartibda ishlashi, keyin esa kichik guruhlarda ish olib borilishi va nihoyat dars oxirida jamoa bo'lib ishlaniishi haqida talabalarga ma'lumot beradi;

— mashg'ulot davomida har bir talaba o'z fikrini erkin holda to'liq bayon etishi mumkin ekanligi eslatib o'tiladi.

2-Bosqich:

Har bir talabaga FSMU texnologiyasining 4-savoli yozilgan qog'ozlar tarqatiladi:

F- fikringizni bayon eting.

S- fikringizni bayoniga sabab ko'rsating.

M-ko'rsatgan sababingizni isbotlab misol (dalil) keltiring.

U-fikringizni umumlashtiring.

Har bir talaba yakka tartibda qog'ozdagi FSMU ning 4-savollariga o'z fikrlarini yozma bayon etgan holda to'ldiradi.

3-Bosqich:

Har bir talaba o'z qog'ozlarini to'ldirib bo'lgach, o'qituvchi ularni kichik guruhlariga bo'linishlarini iltimos qiladi va talabalar kichik guruhlariga bo'linadilar;

4- Bosqich:

- kichik guruhlarda avval har bir talaba o'zi yozgan har bir bosqichdagi fikrlari bilan guruh a'zolarini tanishtirib o'tadi. Guruh a'zolarining barcha fikrlari o'rganilgach, kichik guruh a'zolari ularni umumlashtirishga kirishadi;

- guruh a'zolari FSMU ning 4-savolini har biri bo'yicha umumlashtirib, uni himoya qilishga tayyorgarlik ko'radilar;

- Fikrlarni umumlashtirish vaqtida har bir talaba o'z fikrlarini himoya etishi, isbotlanishi mumkin.

5-Bosqich:

- kichik guruhlar umumlashtirilgan fikrlarini himoya qiladilar: guruh vakili har bir bosqichni alohida o'qiydi iloji boricha izoh bermagan holda. Ba'zi bo'limlarni isbotlashi, ya'ni guruhlarning aynan nima uchun, shu fikrga kelganini aytib o'tishi mumkin.

6-Bosqich:

- o'qituvchi mashg'ulotga yakun yasaydi, bildirilgan fikrlarga o'z munosabatini bildiradi va quyidagi savollar bilan talabalarga murojat qiladi:

- ushbu trening yordamida nimalarni bilib oldingiz va nimalarni o'rgandingiz?

- ushbu texnologiyani qo'llanilishi talabalarda qanday xislatlarni tarbiyalaydi, qanday fazilatlarini rivojlantiradi?

- ushbu texnologiyani dars jarayonida qo'llanilishi talabalarga nima beradi va nima o'rgatadi?

IZOH: yuqorida keltirilgan savollar FSMU mazmuni va maqsadidan kelib chiqib o'qituvchi tomonidan talabalarga berilishi mumkin. [5].

FSMU metodini amalda qo'llash. O'qituvchi quyidagi shakilda yozilgan tarqatma materiallarni oldindan tayyorlab, mashg'ulot vaqtida kichik guruhlariga yoki alohida talabalarga tarqatadi.

Tarqatma materialning shakli.

F - _____.

S - _____.

M - _____.

U - _____.

Talabalarga 1-vazifa. "Transport shovqini va uning salbiy oqibatlarini" mavzusi yuzasidan fikrlaringizni bayon eting.

F - Shovqin - bu turli tuman tovushlarning betartib qo'shib ketishidir.

S - Shovqin inson salomatligiga jumladan, eshitish qobiliyatining pasayishiga, uyqu buzilishiga, yurak-qon tomir muammolariga va bolalarda ruhiy kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

M - So'nggi 10 yil ichida shifokorlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, dunyoda shovqin darajasi ko'tarilganligi sababli, yurak-qon tomir kasalliklari va gipertenziya darajasi 2-3 baravar oshgan.

U - Transport vositalaridan tarqalayotgan shovqin miqdori me'yor darajasidan oshgan hamda aholiga noqulaylik tug'dirmoqda. Avtomobil yo'lining aholi yashash hududlaridan o'tgan qismida transport vositalaridan tarqalayotgan shovqinni pasaytirish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish va aholiga sog'lom muhit yaratib berish lozim.

Talabalarga 2-vazifa: "Transport shovqinini pasaytirish muammolari va yechimlari" mavzusi yuzasidan fikrlaringizni bayon eting.

F - Toshkent shahrining markaziy ko'chalarida transport vositalaridan chiqayotgan zaharli gazlar va transport shovqini yurtimiz iqtisodiyotiga, ekologik muhitga va ayniqsa aholiga jiddiy zarar yetkazmoqda.

S - Toshkentning asosiy magistrallarida tirbandlik vaqtida harakat jadalligi 1500-3300 avt/soatgacha etib boradi, bu tuman ahamiyatidagi avtomobil yo‘llarida 64 dBA shahar avtomagistrallarida 76 dBA ni tashkil etadi.

M - JSST ma’lumotlariga ko‘ra, dunyo aholisining 16 foizi karlik va eshitish qobiliyatining buzilishidan aziyat chekmoqda, ularning 30 mln.dan ortig‘i bolalar hisoblanadi. 2050 yilga kelib, jahon miqyosida 2.5 mlrd kishi ma’lum darajada eshitish qobiliyatining yo‘qolishidan aziyat chekadi.

U – shaharlarda transport shovqinini pasaytirish uchun shahar magistral ko‘chalari qoplamasining transport-ekspluatatsion holatini yaxshilash, harakatni tashkil etish va magistral ko‘chalar bo‘ylab hududlarni ko‘kalamzorlashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Guruhlarga berilgan mavzularga oid bahs-munozaralar jarayonini o‘qituvchi kuzatib boradi, guruh a’zolariga kerakli o‘rinlarda maslahatlar beradi, yo‘l-yo‘riqlar ko‘rsatadi hamda berilgan topshiriqlarning guruhlar tomonidan to‘g‘ri bajarilganiga ishonch hosil qilganidan so‘ng berilgan mavzular taqdimotini o‘tkazishni so‘raydi. Barcha guruhlar taqtimotlarini yakunlashgandan so‘ng, har bir guruh o‘zlarining mavzusiga oid oldindan belgilangan savollarni boshqa guruhlarga berishadi. Mazkur savol-javoblarni uyushtirilishi, har bir guruh talabalarining o‘zlariga berilgan mavzuni o‘rganish bilan bir qatorda boshqa guruh mavzularini ham e’tibor bilan kuzatib borishlari va o‘zlashtirishlariga imkoniyat yaratadi. Natijada barcha talabalar mavzuni to‘liq o‘zlashtiradilar. O‘qituvchi tomonidan dars davomida faol qatnashgan talabalar baholanadi va mashg‘ulot yakunlanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan FSMU metodini o‘qitish jarayonida qo‘llash talabalarning umumiy fikrlardan aniq xulosalar chiqarish, qiyoslash orqali axborotni o‘zlashtirish, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali fanga oid nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar hamda malakalarni egallashlariga erishish imkoniyatini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida» gi PF-4947-son farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017y., 6- son, 70-modda.
2. D.Ro‘zieva, M.Usmonboeva, Z.Xoliqova. Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi. Metodik qo‘llanma. Toshkent, 2013. – 136 bet.
3. O.U. Avlaev, C.N. Jo‘raeva, C.R. Mirzaeva. Ta’lim metodlari. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent: “Navro‘z” nashriyoti, 2017 y. –210 bet.
4. Ashurov J. D. (2023). THE IMPORTANCE OF ORGANIZING THE COOPERATION BETWEEN TEACHER AND THE STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE TRAINING SYSTEM. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(4), 16-24.
5. Q.X. Azizov MAXSUS FANLARNI O‘QITISH METODIKASI. T.:2024 yil, 296 bet.